

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАТЯЖНОГО ТЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ

Шамсиев Фуркат Мухитдинович¹, Каримова Нилуфар Иргашевна²,
Темиров Султонбек Аллабердиевич³, Мирзакулов Сайдулло Муродович⁴

*¹-Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр Педиатрии МЗ РУз, Республика Узбекистан*

*² – Ташкентский государственный медицинский университет, Республика
Узбекистан*

*³-Андижанский Государственный Медицинский институт, Андижан,
Республика Узбекистан*

*⁴- Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского
университета, Республика Узбекистан*

Аннотация. Целью исследования явилось изучение клинико-иммунологических и микробиологических особенностей внебольничной пневмонии затяжного течения (ВП ЗТ) у детей. Результаты исследования цитокинов показали повышение уровней IL-1 β , ИЛ-4, ИЛ-8 и TNF α у детей с ВП. Анализ данных бактериологического исследования мокроты показал, что в посевах в 32,1% случаях отмечался рост *Staphylococcus aureus*, в 21,4% *Haemophilus influenzae*, 14,3% *Mycoplasma pneumoniae*, 14,3% *Streptococcus pneumoniae*. У детей с ВПЗТ значительное место в этиологической структуре занимает *Staphylococcus aureus*, который трудно поддается лечению антибактериальными препаратами первой линии, ввиду высокой резистентности к ним, что является одной из основных причин затяжного течения ВП.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, клиника, иммунология, затяжное течение, дети

БОЛАЛАРДА ЧЎЗИЛУВЧАН КЕЧУВЧИ ШИФОХОНАДАН ТАШҚАРИ ЗОТИЛЖАМНИНГ КЛИНИК ВА ЛАБОРАТОРИЯ ХУСУСИЯТЛАРИ

**Шамсиев Фуркат Мухитдинович¹, Каримова Нилуфар Иргашевна²,
Темиров Султонбек Аллабердиевич³, Мирзакулов Сайдулло Муродович⁴**

*¹- Республика ихтисослаштирилган Педиатрия илмий-амалий тиббиёт
маркази, Ўзбекистон Республикаси*

²-Тошкент Давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси

³-Андижон Давлат Тиббиёт Институти, Андижон, Ўзбекистон Республикаси

*⁴-Тошкент Давлат тиббиёт университети Термез филиали, Ўзбекистон
Республикаси*

Аннотация. Тадқиқотнинг мақсади болаларнинг чўзилувчан кечувчи шифохонадан ташқари зотилжамнинг (ЧКШТЗ) клиник, иммунологик ва микробиологик хусусиятларини ўрганиш эди. Цитокин тадқиқотининг натижалари ЧКШТЗ бўлган болаларда IL-1 β , ИЛ-4, ИЛ-8 ва TNF α даражасининг ошганлигини кўрсатди. Балғам бактериологик текширув маълумотларини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, 32,1% ҳолларда екинларда *Staphylococcus aureus*, 21,4% *Haemophilus influenzae*, 14,3% *Mycoplasma pneumoniae* ва 14,3% *Streptococcus* пневмонияси кузатилган. ЧКШТЗ билан оғриган болаларда *Staphylococcus aureus* этиологик тузилишда муҳим ўрин тутади, бу уларга юқори қаршилик туфайли биринчи даражали антибактериал дорилар билан даволаш қийин, бу ЧКШТЗ нинг узок давом этишининг асосий сабабларидан биридир.

Калит сўзлар: шифохонадан ташқари зотилжам, клиника, иммунология, чўзилувчан кечиш, болалар.

CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF THE PROLONGED COURSE OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN CHILDREN

Shamsiev Furkat Mukhitdinovich¹, Karimova Nilufar Irgashevna², Temirov Sultonbek Allaberdievich³, Mirzakulov Saidullo Murodovich⁴

*¹-Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Pediatrics,
Republic of Uzbekistan*

² – Tashkent State Medical University, Republic of Uzbekistan

³-Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

⁴- Termez Branch of Tashkent State Medical University, Republic of Uzbekistan

Abstract. The aim of the study was to study the clinical, immunological and microbiological features of community-acquired pneumonia of prolonged course the children. The results of the cytokine study showed increased levels of IL-1b, IL-4, IL-8 and TNFa in children with community-acquired pneumonia. Analysis of sputum bacteriological examination data showed that in 32.1% of cases, Staphylococcus aureus, 21.4% Haemophilus influenzae, 14.3% Mycoplasma pneumoniae, and 14.3% Streptococcus pneumonia were observed in crops. In children with community-acquired pneumonia, Staphylococcus aureus occupies a significant place in the etiological structure, which is difficult to treat with first-line antibacterial drugs due to its high resistance to them, which is one of the main reasons for the prolonged course of community-acquired pneumonia.

Keywords: community-acquired pneumonia, clinic, immunology, prolonged course, children.

Введение. Внебольничная пневмония (ВП) является одной из наиболее актуальных проблем современной медицины, из-за стабильно высокой и растущей заболеваемости. По данным ВОЗ в последние годы, инфекции нижних дыхательных путей стали третьей по значимости причиной смерти на земле. Кроме того, возрастает количество пациентов с медленно разрешающимся течением заболевания (до 40%). У каждого 3–4-го больного

ВП болезнь принимает затяжное течение [1,5]. Медленно разрешающаяся (затяжная) ВП занимает особое место в современной клинике внутренних болезней, так как в последнее время значительно возросла тенденция к медленному разрешению воспалительного процесса в лёгких [9].

Несмотря на стандартизацию лечения, темпы обратного развития воспалительного процесса в легких часто не достигают ожидаемых результатов. Медленный регресс воспалительного процесса называют «затяжным течением» пневмонии [2,3,6]. Глобализация приводит к возникновению и распространению новых инфекционных заболеваний, которые не поддаются традиционному лечению [8,9].

Согласно современным представлениям, вирусная инфекция представляет собой потенциально тяжелую острую респираторную инфекцию, и проявляющуюся полиморфным клиническим течением у детей и взрослого населения. Следовательно, нам было важно установить роль про-, противовоспалительных цитокинов и микрофлоры дыхательных путей в формировании затяжного течения внебольничной пневмонии у детей. Недостаточность клеточного и гуморального механизмов иммунитета и дисбаланс цитокинового звена у больных с ВП затяжного течения определяет тяжесть течения заболевания [4,7].

В последние годы проведены исследования С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови. В частности, уровни СРБ наиболее высоки у пациентов с тяжелой пневмококковой и легионеллезной пневмонией, что, как было доказано, является независимым фактором, неэффективным при лечении антибиотиками [8]. При получении данных микробиологической диагностики, свидетельствующих о ключевой роли того или иного микроорганизма в развитии пневмонии, проводится целенаправленная терапия [6].

Цель исследования. Изучить клинико-иммунологические и микробиологические особенности затяжного течения внебольничной

пневмонии у детей.

Материалы и методы исследования. В исследование вошло 26 детей с внебольничной пневмонией затяжного течения (ВПЗТ), в возрасте от 1 года до 15 лет (I группа), находившихся на стационарном лечении в отделении пульмонологии РСНПМЦП МЗ РУз. Группу сравнения составили 30 детей с ВП (II группа) того же возраста. Диагноз устанавливался на основании классификации основных клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей, одобренным на специальном заседании XVIII Национального конгресса по болезням органов дыхания (2010). Затяжное течение ВП диагностировали в случаях отсутствия обратной динамики процесса в сроки от 1,5 до 6 мес. В процессе комплексного клиничко-лабораторного обследования детей использовались клинические, биохимические и иммунологические методы исследования. Биохимические исследования включало определение концентрации С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови. Иммунологическое исследование включало определение концентрации цитокинов – IL-1 β , IL-4, IL-6, IL-8, TNF- α и IFN γ определяли иммуноферментным методом с использованием тест-систем Вектор-Бест (Россия). Исследование мокроты на микрофлору осуществляли в соответствии со стандартами современной клинической микробиологии, проводились путем забора мокроты утром, натощак, и определяли по бактериоскопическому методу в мазках, окрашенных по Граму.

Результаты исследования. При изучении анамнеза у детей с ВПЗТ, отмечен ряд неблагоприятных факторов. Так, у 46,2% (13) матерей наблюдаемых детей установлены осложнения беременности и родов в виде токсикоза I и II половины беременности, угрозы выкидыша у 42,8% (12), анемия I-II степени у 85,7% (24), что достоверно выше, чем у детей из группы ВП (40,0%; 36,6%; 76,6% соответственно). В I группе больных в 53,6% (15) случаев у матерей в анамнезе было патологическое течение родов, во II группе

это составило 12 (40,0%). Родились в асфиксии 17,8% (5) детей, 10,7% (3) больных с признаками недоношенности. Основным клиническим проявлением ВПЗТ был кашель, в основном влажный у 89,2% (25) больных, цианоз наблюдался у 21 (75,0%) больных, одышка была у 26 (92,8%) больных, влажные хрипы прослушивались у 100,0%, сухие хрипы у 18 (64,3%) больных (рис.1).

Рис.1. Частота клинических симптомов у обследованных детей, (%)

В ходе проспективного исследования из 28 обследованных больных ВПЗТ, содержание С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови было повышено. Проведенные исследования показали, что их уровень в сыворотке крови у больных с ВП в начальном периоде болезни был существенно выше (в 6,7 раз) составляя $30,2 \pm 2,1$ мг/л, у детей ВП ЗТ в (12,2 раза) составляя $54,7 \pm 4,5$ мг/л по сравнению с контрольной группой.

Проведенные исследования в период поступления СРБ в сыворотке крови у детей с ВПЗТ (1,8 раз) было выше по сравнению с ВП (группой сравнения). При оценке эффективности антибактериальной терапии у обследованных больных обеих групп, необходимо учитывать динамику изменений концентрации СРБ (рис.2). Динамическое изучение концентрации СРБ в сыворотке крови у детей с ВП затяжного течения показало их

недостойное снижение на 10-е сутки в I группе на 1,1 раза по сравнению с показателями до лечения ($P>0,05$).

Рис. 2. Динамика показателей СРБ у детей исследуемых групп, ($M\pm m$)

При этом предиктором неэффективной антибактериальной терапии у обследованных групп больных становится высокий уровень СРБ в сыворотке крови, сохраняющийся в динамике заболевания на 10-е сутки у детей I группы.

Результаты исследования цитокинов у обследованных больных представлены на рис.3. показали повышение уровней ИЛ-1 β , ИЛ-4, ИЛ-8 и TNF α у детей с ВП ЗТ после перенесенного COVID-19, и оставались выше чем у детей с ВП. Продукция IFN γ с ВП ЗТ составила при $19,5\pm 1,7$ против $24,2\pm 1,4$ по сравнению с группой контроля ($P>0,05$). При ВП ЗТ уровень ИЛ-1 β повысился в 3,5 раз по сравнению с данными контрольной группы, что составило в среднем $103,2\pm 6,7$ пг/мл ($P<0,01$).

Рис. 3. Показатели цитокинов у детей с ВП и ВП ЗТ, ($M\pm m$)

Обращает на себя внимание тот факт, что уровень IL-6 одного из наиболее информативных маркеров воспаления у детей с ВПЗТ составил $13,4 \pm 0,3$ пг/мл и оказался в 2 раза выше, чем в контрольной группе ($p < 0,05$). Уровень IL-4 у детей, больных ВП были выше контроля в 2,2 раза. При ВПЗТ уровень IL-4 повысился в 3,2 раза до $14,9 \pm 0,9$ пг/мл ($P < 0,01$), по отношению к контрольной группе. IL-8 является важным медиатором воспалительного процесса в лёгких. Так, при ВП уровень IL-8 составил в среднем – $47,5 \pm 4,3$ пг/мл, что в 2,5 раза выше, а в группе ВПЗТ в 2,9 раз выше показателей контрольной группы ($P < 0,01$). При анализе содержания TNF α у больных ВП нами отмечено его увеличение до $64,2 \pm 3,2$ пг/мл по сравнению с ($P < 0,01$) контрольной группе и повысился в 1,5 раза ($42,3 \pm 2,1$ пг/мл, $P < 0,05$). У детей с ВПЗТ этот показатель составил $73,5 \pm 6,1$ пг/мл, что в 1,7 раз выше контроля. Проведенные нами исследования по изучению уровня IFN γ у больных ВП показали глубокий дефицит в его содержании. Так, у детей, больных ВП уровень сывороточного IFN γ в среднем составило – $24,6 \pm 1,4$, что в 1,3 раза ниже, чем при контрольной группе ($34,3 \pm 2,7$ пг/мл) ($P < 0,01$).

Бактериологическое исследование мокроты проведено у обследованных больных, данные сравнительного анализа представлены в таблице 1. Результаты показали, что в более чем половине случаев в посевах мокроты обнаружены бактерии рода *Streptococcus*, из них преимущественно *Streptococcus mitis*. Статистически значимых различий по частоте выявляемости различных микроорганизмов между группами не отмечено

Таблица 1.

Результаты бактериологического исследования мокроты больных внебольничной пневмонией изучаемых групп, %

Группы больных	ВПЗТ (n=26)	ВП (n=30)	P
----------------	----------------	--------------	---

Вид микроорганизма	абс.	%	абс.	%	
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	4	14,3	3	10,0	>0,01
<i>Streptococcus mitis</i>	1	3,6	11	36,6	>0,01
<i>Streptococcus salivarius</i>	1	3,6	4	13,3	>0,01
<i>Streptococcus parauberius</i>	1	3,6	5	16,6	>0,01
<i>Staphylococcus aureus</i>	9	32,1	2	6,6	>0,001
<i>Haemophilus influenzae</i>	6	21,4	1	3,3	>0,001
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	4	14,3	1	3,3	>0,01
<i>Neisseria subglava</i>	0	0	3	10,0	>0,01

Примечание: *n* – количество наблюдений; *P* – значимость различий между группами.

Анализ данных бактериологического исследования мокроты у детей с ВПЗТ показал, что в посевах в 32,1% случаях отмечался рост *Staphylococcus aureus*, в 21,4% *Haemophilus influenzae*, 14,3% *Mycoplasma pneumoniae*, 14,3% *Streptococcus pneumoniae*. У детей из группы сравнения преимущественно отмечался рост *Streptococcus mitis* (36,6%), реже *Streptococcus salivarius* (13,3%), *Streptococcus parauberius* (16,6%), и *Streptococcus pneumoniae* (10,0%). Затяжное течение ВП обусловлено ростом *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Streptococcus pneumoniae*, что необходимо учитывать при назначении антибактериальной пневмонии. Оценить этиологическую значимость обнаруженных инфекционных агентов, таких как

S. mitis, *S. salivarius*, *S. parauberius*, *N. subglava* сложно, т.к. для них нехарактерно развитие воспаления в легочной ткани. Выявление в мокроте данных микроорганизмов, возможно, свидетельствует о контаминации бронхиального секрета микрофлорой ротоглотки.

Таким образом данные свидетельствуют, что в доле основных возбудителей ВПЗТ, доминирует *Staphylococcus aureus*. Имеются многочисленные подтверждения значимости золотистого стафилококка в развитии тяжелых, антибиотикорезистентных ВП у детей, как правило трудно поддающихся лечению антибактериальными препаратами первой линии, ввиду высокой резистентности большинства штаммов к ним. В этой связи мы считаем, что имеется необходимость пересмотров существующих лечебных протоколов для более эффективного лечения ВПЗТ.

Выводы.

1. Таким образом, ВПЗТ у детей, развивались в большинстве случаев на неблагоприятном преморбидном фоне. У 46,2% матерей наблюдаемых детей установлены осложнения беременности и родов. Заболевание сопровождалось лихорадкой, одышкой, цианозом, симптомами интоксикации в виде слабости, нарушения аппетита, при этом интенсивность температурной реакции носила более выраженный характер.
2. Оценка биомаркера воспаления СРБ является информативным показателем в диагностике ВПЗТ у детей, его повышение подтверждает бактериальную природу патологического процесса, что можно использовать при выборе дифференцированной терапии.
3. ВПЗТ у детей, характеризовалась дисбалансом цитокинового статуса, выражающегося повышением уровней IL-1 β , IL-4, IL-6, IL-8, TNF α , и снижением IFN γ , в зависимости от развития воспалительного процесса, что способствует замедлению выздоровления и служит дополнительным прогностическим критерием в диагностике и лечении затяжного течения ВП.

4. Микробиологические исследования показали, что у детей с ВПЗТ значительное место в этиологической структуре занимает *Staphylococcus aureus*, который трудно поддается лечению антибактериальными препаратами первой линии, ввиду высокой резистентности к ним, что является одной из основных причин затяжного течения ВП.

Литература

1. Акулкина Л.А., Щепалина А.А., Бровко М.Ю. Организующая пневмония как легочное проявление постковидного синдрома: особенности диагностики и лечения. // Терапевтический архив. - 2022. - Т. 94. - № 4. -С. 497–502.
2. Геппе Н.А., с соавт. Внебольничная пневмония у детей: проблемы диагностики, лечения и профилактики // Педиатрия -2020. -№13(114). -С.20-27.
3. Евсеева Г.П., Евсеева Г.П., Холодок Г.Н., Пичугина С.В., Клиническое значение цитокиновых маркеров при различном течении внебольничной пневмонии у детей // Вопросы практической педиатрии. -2020; 15(5): 18–23.
4. Ершов А.В. С-реактивный белок в диагностике внебольничной пневмонии // Consilium Medicum. -2021; 21 (3): 15–19.
5. Зайцева О.Д., Ефимова Е.Г., Крутова Е.В., с соавт. Возможности повышения качества реабилитации больных с затяжным течением внебольничной пневмонии // Вестник Ивановской медицинской академии. - 2020.-Т 19.- № 2.- С.59-62.
6. Маланичева Т.Г., Агафонова Е.В., Можгина С.С./ Дисбаланс про- и противовоспалительных цитокинов у детей с внебольничной пневмонией, протекающей на фоне сниженной резистентности организма и возможность его коррекции. Педиатрия, 2017; 5: 90-96.
7. Cron, R.Q. Cytokine Storm Syndrome // Springer International Publishing. - 2021. -Р. 607

8. Davidson M., Menon S., Chaimani A. [et al.] Interleukin-1 blocking agents for treating COVID-19. // Cochrane Database of Systematic Reviews. – 2022. – V.2022 – № 1
9. Funk G.-C., Nell C., Pokieser W. [et al.] Organizing pneumonia following Covid19 pneumonia. // Wiener klinische Wochenschrift. – 2021. – V.133. – № 17–18. – P.979–982